

ISSN (o): 3030-3362

N^o 11(20)

27.11.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

PARA TAEKVONDOCHILARNI JISMONIY SIFATLARINI TAKOMILASHTIRISH YO'LIDAGI MEHNAT VA MASHAQQATLAR

To'liqinova Shoxistaxon Qaxramon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Sirojiddinova Gulchexra Muradovna

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Zokirova Nilufar Xoliqjon qizi

O'zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Para taekvondochilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirish murakkab va izchil mehnat talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Ularning imkoniyatlari turli darajada cheklangan bo'lishiga qaramay, ular o'z jismoniy tayyorgarliklarini yaxshilash, chidamlilik, kuch, tezlik, koordinatsiya va moslashuvchanlikni rivojlantirish uchun har kuni katta kuch sarflaydilar. Bu jarayon nafaqat texnik mahoratni oshirish, balki ruhiy mustahkamlik va motivatsiyani ham talab qiladi.

Kalit so'zlar: Sport, taekvondo, mustahkamlik, motivatsiya, murabbiy, raqobatbardosh, murabbiy, kuch, jismoniy tayyorgarlik, Para taekvondo, qat'iyatlilik, mehnatkashlik, sportchilar, muvozanat, koordinatsiya, jismoniy imkoniyati, chidamlilikni

WORK AND EFFORTS TO IMPROVE THE PHYSICAL QUALITIES OF PARA-TAEKWONDO ATHLETES

Tolkinova Shokhistakhon Kahramon kizi

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports

Sirojiddinova Gulchekhra Muradovna

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports

Zakirova Nilufar Khalikdzhon kizi

Fergana branch of the Uzbek State University of Physical Education and Sports

Abstract: The development of the physical qualities of Para Taekwondo players is a complex and demanding process. Despite their various limitations, they put in a lot of effort every day to improve their physical fitness, develop endurance, strength, speed, coordination and flexibility. This process requires not only improving technical skills, but also mental strength and motivation.

Keywords: Sport, taekwondo, strength, motivation, coach, competitive, coach, strength, fitness, Para taekwondo, persistence, hard work, athletes, balance, coordination, physical ability, endurance

Bu jarayon doimiy intizom, o'z ustida ishlash va mashaqqat bilan bog'liq bo'lib, har bir sportchi o'z yutuqlarini yanada yaxshilash va raqobatbardoshligini oshirish uchun tinimsiz harakat qiladi. Shu bilan birga, para taekvondo faqat jismoniy rivojlanish bilan cheklanmay, balki insonning ruhiy barkamolligini, o'ziga ishonchini oshiradi va kuchli iroda shakllantirishga ko'maklashadi. Para Taekvondo — jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun moslashtirilgan taekvondo sport turi bo'lib, bu sport bilan shug'ullanish jarayonida sportchilar katta mehnat va mashaqqat talab qiladigan tayyorgarlik jarayonidan o'tadilar. Ularning jismoniy sifatlarini takomillashtirish yo'lidagi harakatlari quyidagi bir nechta muhim jihatlar orqali amalga oshiriladi:

1. Moslashtirilgan jismoniy tayyorgarlik Para Taekvondo sportchilarining imkoniyatlari va cheklovlariga qarab, mashg'ulotlar individual tarzda rejalashtiriladi. Sportchilar jismoniy imkoniyatlarini oshirish uchun maxsus mashqlarni o'z ichiga olgan dasturni bajaradilar. Masalan, oyoq yoki qo'l bilan amalga oshiradigan harakatlar uchun moslashtirilgan texnikalar o'rgatiladi, bu ularning umumiy jismoniy salohiyatini oshirishga yordam beradi.

2. Muvozanat va koordinatsiyani yaxshilash-Ko'pgina Para Taekvondo sportchilari muvozanat va koordinatsiya bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch keladi. Shuning uchun, ular uchun bu mahoratlarni rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Mashg'ulotlar paytida muvozanatni yaxshilovchi maxsus mashqlar va koordinatsiya texnikalari bajariladi, bu esa ular uchun nafaqat jang paytida, balki kundalik hayotda ham foydali bo'ladi.

3. Kuch va chidamlilikni rivojlantirish-Sportchilar o'z tanalaridagi kuch va chidamlilikni oshirish uchun og'irlik bilan ishlash, uzoq davom etadigan mashqlar va maxsus tayyorlov dasturlariga e'tibor beradilar. Bu jarayon har bir sportchi uchun alohida ishlab chiqilgan, chunki ularning jismoniy imkoniyatlari va cheklovlariga ko'ra individual ehtiyojlar bo'ladi. Bu nafaqat musobaqa janglarida muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi, balki ularning kundalik faoliyatini ham osonlashtiradi.

4. Mental chidamlilik va motivatsiya

Para Taekvondoda sportchilar faqat jismonan emas, balki ruhan ham o'z ustilarida ishlaydilar. O'z-o'zini motivatsiya qilish, muvaffaqiyatsizliklarni yengish va doimiy ravishda rivojlanish sari intilish ularning mashg'ulotlarida muhim o'rin egallaydi. Chunki, jismoniy imkoniyatlar cheklangan sportchilar uchun bunday sportda qatnashish katta ruhiy kuch va irodani talab qiladi.

5. Maxsus texnika va taktikani o'zlashtirish-Para Taekvondo texnikalari odatdagi taekvondodan farq qiladi, chunki sportchilarning imkoniyatlari turlicha bo'ladi. Shuning uchun, janglarda qo'llaniladigan maxsus texnika va taktika ustida ishlash juda muhim. Bu texnikalar moslashuvchanlik, tezlik, va aniqlikka asoslangan bo'lib, ularning jismoniy sifatlarini maksimal darajada oshirishga yordam beradi.

6. Reabilitatsiya va sog'liqni saqlashga e'tibor-Para Taekvondo sportchilarining sog'lig'iga alohida e'tibor beriladi. Mashg'ulotlar jarayonida, ortoped yoki fizioterapevtlar tomonidan doimiy kuzatishlar olib boriladi. Bu ularga jarohatlarning oldini olish va umumiy sog'lik holatini nazorat qilish imkonini beradi. Umuman olganda, Para Taekvondo sportchilari o'z jismoniy sifatlarini oshirish yo'lida katta mashaqqat bilan ishlaydilar. Ularning qat'iyatliligi va mehnatkashligi ularga sportda va hayotda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Ularning qat'iyatliligi va mehnatkashligi sportda va hayotda katta rol o'ynaydi. Bu ikki sifat, odatda, muvaffaqiyatga erishish uchun asosiy omillar hisoblanadi.

1. Qat'iyatlilik: Har qanday sohada muvaffaqiyatga erishish uchun doimiy intilish va izchil harakatlar muhimdir. Qat'iyatlilik insonni muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqmaslikka va qiyinchiliklar oldida taslim bo'lmaslikka o'rgatadi. Misol uchun, sportchilarda har bir mag'lubiyat yoki muvaffaqiyatsiz urinish keyingi g'alabaga olib boradigan saboq sifatida qabul qilinadi. Shuningdek, qat'iyatlilik shaxsiy hayotda ham katta yutuqlarga erishish uchun zarur.

2. Mehnatkashlik: Muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p mehnat qilish kerak. Bu faqat iste'dod yoki omad bilan bog'liq emas, balki doimiy ravishda o'z ustida ishlash va o'z imkoniyatlarini kengaytirish orqali bo'ladi. Sportda yuqori natijalarga erishish uchun ko'plab mashg'ulotlar, to'g'ri parhez va motivatsiya talab qilinadi. Hayotda esa mehnatkashlik ko'pincha ishda yuksalishga, shaxsiy loyihalarda muvaffaqiyatga erishishga yoki ta'lim jarayonlarida yutuqlarga olib keladi.

Qat'iyatlilik va mehnatkashlik insonni doimiy o'sishga, o'z maqsadlariga intilishga va hech qachon taslim bo'lmaslikka o'rgatadi. Shu bilan birga, har ikki sifat ham o'z maqsadlaringizga erishish yo'lida motivatsiya va o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Qat'iyatlilik va mehnatkashlik insonning hayotida muhim rol o'ynaydi va doimiy o'sishga, shaxsiy rivojlanishga, shuningdek, jismoniy

harakatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Quyida bu tushunchalar bilan bog'liq ayrim asosiy jihatlar keltiriladi:

1. Qat'iyatlilik va mehnatkashlikning aqliy o'sishga ta'siri:

- **Qat'iyatlilik** insonni maqsadga erishish yo'lidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishga undaydi. Bu jarayonda insonning aqliy salohiyati rivojlanib, qaror qabul qilish, sabr-toqat, va muammolarni hal qilish ko'nikmalari oshadi.

- **Mehnatkashlik** odamni muntazam faoliyat bilan band qilishga majbur qiladi, bu esa vaqt o'tishi bilan mehnat unumdorligini oshiradi. Natijada, inson o'z mahoratini oshirib, ko'nikmalarni takomillashtiradi, yangi narsalarni o'rganadi va umumiy bilim darajasini oshiradi.

2. Qat'iyatlilik va mehnatkashlikning jismoniy harakatlarga ta'siri:

- **Jismoniy faoliyat** sohasida qat'iyatlilik juda muhim. Masalan, sport bilan muntazam shug'ullanadigan inson o'z maqsadlariga erishish uchun davomiy harakat qiladi, qiyinchiliklarga qarshi kurashadi va tanasini doimiy ravishda yaxshilaydi.

- **Mehnatkashlik** esa bu jarayonning asosiy dvigateli bo'lib, insonni kunlik mashqlar, o'z ustida ishlash va sog'lom turmush tarzini saqlashga majbur qiladi. Bu esa nafaqat tananing jismoniy holatini yaxshilaydi, balki sog'liq uchun ham katta foyda keltiradi. Doimiy jismoniy harakatlar tufayli mushaklar mustahkamlanadi, yurak-qon tomir tizimi yaxshilanadi, immunitet kuchayadi.

- **Motivatsiya** va **ichki intizom** bu jarayonda muhim omillar hisoblanadi. Mehnatkashlik insonning ichki motivatsiyasini qo'llab-quvvatlaydi va uni muntazam harakat qilishga yordam beradi. Shu orqali inson o'z oldidagi to'siqlarni yengib, maqsadlariga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pate, R. R., & Kriska, A. (2017). *Training principles for endurance sports*. Sports Medicine, 1-10.
2. Jeffreys, I. (2016). *Developing Speed*. National Strength and Conditioning Association.
4. Zatsiorsky, V. M., & Kraemer, W. J. (2006). *Science and Practice of Strength Training*. Human Kinetics.
5. World Taekwondo Federation. (2023). Official Rules and Interpretations. [wtf.org](https://www.worldtaekwondo.org).
6. Methods of physical development of preschool children Sidikov Sabir Mamasoliyevich Dosent of the Faculty of Physical Culture Page 1
Международный ... Цитировать Цитируется: 17
(https://scholar.google.com/scholar?cites=12098460726099597036&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=ru)

7. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In Conference Zone (pp. 289-296).
8. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va “harakat xotirasi” ni takomillashtirish. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.
9. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, December). O’smir yoshdagi o’quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o’rni. in Interdiscipline innovation and scientific research conference (Vol. 1, No. 4, pp. 27-29)
10. To‘lqinova S. Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o ‘rni //Research and implementation. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 62-66.
- 11 Tulkinova K. T. Directing students to the professions by involving them in clubs in their free times //Confrencea. – 2023. – T. 6. – №. 6. – C. 301-305.
12. To‘lqinova S. Moslashuvchan jismoniy tarbiyaga yordam beruvchi omillar //Research and implementation. – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 50-57.
13. To‘lqinova S. Paralimpiya taekvondo bo'yicha master-klassdagi psixologik himoya va uning asosiy xususiyatlari //Research and implementation. – 2024. – T. 2. – №. 6. – C. 58-63.
14. Tulkinova s. a. idioms as expressive language means //novainfo. ru. – №. 131. – C. 60-61.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 11 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 11 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 11 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.